

QuarkTec NL

Ciencia, Tecnología, Administración y Educación

Número 2

Nuevo León

Revista de divulgación

TECNL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NUEVO LEÓN

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Editores

Dra. Blanca Alicia Guardado Villegas
 Dr. José Luis Hernández García

Director del TecNL

Mtro. Pedro Rosales Gutiérrez

Diseño institucional

Mtro. Rodolfo Abdiel Cerón Delgado
 Mtra. Carmen Errasquín Barradas
 Dr. Miguel Ángel Ochoa

Revisores

Dr. Mario Gallardo
 Ing. Lesly Treviño
 Dr. Giovanni González
 Dra. Zita Salazar
 Dr. Isidro Hernández

Revisor externo

Dr. Franklin Uriel Parás (VIKABLE)

QuarkTec NL, Año 1, No. 2, Abril – Mayo 2025, es una Publicación bimensual editada por Blanca Alicia Guardado Villegas, a través del departamento de Ingeniería Ambiental, del Instituto Tecnológico de Nuevo León. Avenida Eloy Cavazos No. 2001, Col. Tolteca, Guadalupe, C. P. 67170, Tel. 81-8157-0500, DOI: 10.5281/zenodo.15556781, revistaquarktec@gmail.com Editor responsable: Dra. Blanca Alicia Guardado Villegas. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo en trámite, ISSN: en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este Número, Instituto Tecnológico de Nuevo León, Dr. José Luis Hernández García, Avenida Eloy Cavazos No. 2001, Col. Tolteca, Guadalupe, C. P. 67170, fecha de última modificación, 28 de mayo de 2025.

04 Convocatoria

06 **Lantánidos: ¡Los átomos que le dan color a nuestra vida!**

Dr. Christian Javier Salas Juárez

08 Este mes en QuarkTec

09 Oferta educativa

10 **De basura a energía ... ¿Es posible?**

Dr. Ricardo Antonio Mendoza Jiménez

12 Ganadores Innovatec

14 **Semiconductores: Electroquímica en su máximo esplendor**

Luis Daniel Gómez, Mario Alberto Tamez Álvarez

16 Seminarios de Divulgación

18 **Enlaces químicos: Los protagonistas invisibles de la vida**

Dr. Mario Sánchez Vazquez

20 Concurso de programación

21 Congreso lenguas extranjeras

22 **¿Saldo a favor? ¡Haz tu declaración y recíbelo rápido!**

Gerardo Lucas Martínez Mauricio, Mario Carlos Gallardo, Lesly Yamilett Treviño Reyna

CONVOCATORIA

Revista Universitaria de Divulgación Científica

¡Participa en la próxima edición de nuestra revista con frecuencia bimestral!

Tema: Ciencia, Tecnología, Administración y Educación

Objetivo: Fomentar la divulgación científica en la comunidad universitaria, promoviendo habilidades de comunicación y la difusión del conocimiento en un lenguaje accesible.

Requisitos:

- Tener ganas de escribir.
- Presentar un artículo original e inédito.
- Escribir en un lenguaje accesible, sin tecnicismos.

Beneficios:

- Publicación en la revista.
- Constancia de participación.
- Difusión en plataformas académicas y redes.

Lineamientos:

Extensión: 1,500 - 3,000 palabras.

Formato: Word (.docx), Times New Roman 12, interlineado 1.5.

Incluir: Título, autor, departamento y correo de contacto.

Se permiten imágenes, gráficos y tablas con referencias.

Formato de citas: APA (última edición).

Fechas clave:

Envío de artículos hasta: 30 de junio

Notificación de aceptación: 4 julio

Publicación de la revista: 30 julio

Envía tu artículo a: revistaquarktec@gmail.com con el asunto "Participación en QuarkTecNL".

Para más información, contáctanos.

**DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA**

**INNOVACIÓN E
INVESTIGACIÓN**

**CIENCIA Y
TECNOLOGÍA**

TECNL
de ingreso a la
**Maestría en Ingeniería
Administrativa**
y a la
Maestría en Ingeniería

¡Potencia tu futuro con un posgrado!

TECNL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NUEVO LEÓN

Coordinadora MIA: Claudia Itzel López Macías
Informes: coord.mia@nuevoleon.tecnm.mx

Coordinador MI: Jesús Emmanuel Bautista Salazar
Informes: coord.mi@nuevoleon.tecnm.mx

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

Coordinadora: Dra Blanca Alicia
Guardado Villegas
Informes:
coord.dci@nuevoleon.tecnm.mx

Convocatoria de
ingreso a
**Doctorado
en
Ciencias
de la
Ingeniería**

TECNL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NUEVO LEÓN

Lantánidos:

¡ Los átomos que le dan color a nuestra vida !

LANTÁNIDOS

¿Has escuchado alguna vez sobre los lantánidos en la tabla periódica?

Los elementos conocidos como lantánidos no suelen ocupar un lugar protagónico en las clases tradicionales de química (¡afortunados los alumnos que sí vieron los lantánidos en clase!).

Los lantánidos se ubican al final de la tabla periódica, como si fueran actores secundarios en la gran obra de Mendeléiev. Incluso, muchos los han catalogado como "raros", como si se tratara de átomos que no deberíamos estudiar.

Aunque, ciertamente, lo "raro" radica en su belleza: en la cualidad que tienen de iluminar nuestro mundo tecnológico.

Lejos de esta breve descripción romántica, los lantánidos desempeñan un papel crucial en muchas de las tecnologías modernas que usamos a diario: nuestra televisión, los celulares y todo nuestro sistema de iluminación.

APLICACIONES

¿Sabías que muchas de estas aplicaciones se deben a que los lantánidos tienen la capacidad de emitir luz?

Cuando estos elementos reciben energía, pueden devolverla en forma de luz visible o infrarroja. Esta emisión luminosa no solo es intensa, sino también muy precisa: cada lantánido tiene un color característico que lo distingue, como una firma óptica. Gracias a esto, se utilizan en tecnologías que van desde pantallas de alta definición hasta sensores ópticos y marcadores de seguridad.

IONES

El ion más estable y abundante es el que presenta estado de oxidación 3+. El europio (Eu^{3+}) y Terbio (Tb^{3+}), por ejemplo, son responsables del color rojo y verde intensos en las pantallas de televisores y celulares, y también se emplea en tintas de seguridad para billetes). El neodimio (Nd^{3+}) permite fabricar imanes potentes que se encuentran en audífonos y discos duros. El gadolinio (Gd^{3+}) se utiliza en la industria de los microprocesadores gracias a sus propiedades magnéticas y electrónicas, mientras que el erbio (Er^{3+}) es clave en sistemas láser, como los usados en medicina y telecomunicaciones. Estos elementos, aunque poco mencionados, son esenciales para el funcionamiento de dispositivos que forman parte de nuestra vida cotidiana.

Lo que los hace especialmente interesantes a los iones lantánidos es su estructura electrónica: tienen unos niveles de energía llamados orbitales 4f, que están "escondidos/protegidos" en el interior del átomo. Estos orbitales son como pequeños compartimentos donde los electrones pueden saltar de un nivel a otro al recibir energía, por ejemplo, al ser iluminados con luz ultravioleta. Cuando esto ocurre, algunos iones lantánidos pueden devolver esa energía en forma de luz visible, generando colores brillantes y definidos. Es el caso del samario (Sm^{3+}), que emite luz naranja; el europio (Eu^{3+}), que brilla en rojo; el disprosio (Dy^{3+}), que da una tonalidad blanco-amarillenta; el terbio (Tb^{3+}), que emite en verde; y el erbio (Er^{3+}), con emisiones entre verde e infrarrojo. En la Tabla 1 se resumen de manera muy breve la aplicación y el color que presentan los iones lantánidos, o en su caso, donde su emisión está en el infrarrojo)

Tabla 1. Principales aplicaciones y color de emisión de los lantánidos de la tabla periódica.

Elemento	Nombre	Aplicación	Color de emisión
La	Lantano	Celdas de combustible	No emite
Ce	Cerio	LEDs blancos	Azul
Pr	Praseodimio	Láseres	Infrarrojo
Nd	Neodimio	Imanes y láseres	Infrarrojo
Pm	Prometio	Radiactivo	Infrarrojo
Sm	Samario	Lámparas fluorescentes	Visible (naranja)
Eu	Europio	Pantallas LED y billetes	Visible (rojo)
Gd	Gadolinio	Microprocesadores	No emite
Tb	Terbio	LEDs	Visible (verde)
Dy	Disprosio	Luz blanca y sensores	Visible (Blanco)
Ho	Holmio	Láser	Infrarrojo
Er	Erbio	Medicina	Visible (verde)
Tm	Tulio	Láser	Infrarrojo
Yb	Yterbio	Celdas Solares	Infrarrojo
Lu	Lutecio	Tomografía	No emite

Figura 2. A) Compuesto de Coordinación al exponerse a una lámpara UV donde la esfera verde indica al ion Eu^{3+} que está unido por enlaces dativos al ligante TPTZ y 3 iones nitrato. B) Emisión de alta intensidad para el ion Eu^{3+} como resultado de coordinar el metal a un sistema orgánico.

Si te interesa el mundo de los lantánidos, la luminiscencia, la química de coordinación y el diseño de materiales avanzados, te invitamos a conocer más sobre nuestro trabajo, participar en nuestras actividades o incluso colaborar con nosotros. La luz de los lantánidos puede parecer tenue al principio, pero con conocimiento, paciencia y ciencia... se transforma en una fuente poderosa de innovación.

La belleza que no es perfecta

Los lantánidos son como un ser casi perfecto: poseen belleza en su brillo, sin opacar a nadie, pero la expresan con timidez. No buscan deslumbrar, solo permanecer. Su luz no es para cualquiera, sino para quienes saben esperar con paciencia, para aquellos que entienden que el verdadero "brillo" no siempre es intensa a simple vista, sino constante, profunda y sincera.

En nuestro grupo de investigación en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Azcapotzalco, trabajamos para incrementar la intensidad de emisión, para así ampliar sus aplicaciones en áreas tecnológicas como sensores de acidez, temperatura, dispositivos OLED y celdas solares.

Entre nuestras estrategias para lograr este objetivo se encuentran:

1. La incorporación de lantánidos como dopantes en matrices inorgánicas, lo que se conoce como una "contaminación controlada".

La formación de compuestos de coordinación, en los cuales un ligando dona un par de electrones al ion metálico lantánido, estabilizando el sistema y facilitando la transferencia de energía.

ESTE MES EN QUARKTEC...

Miriam Mendoza
Gerente de investigación y desarrollo

"Contar con una red de apoyo es fundamental"

Arturo García
Gerente de desarrollo de compuestos poliméricos, VIAKABLE

"Solo debes compararte con una persona, la persona que eras antes, así que mejora y continua"

Luis González
Director en GHONER

"En la adversidad se forja el carácter y se encuentra, si así lo deseas, el camino hacia el éxito"

OFERTA EDUCATIVA

OFERTA EDUCATIVA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NUEVO LEÓN

LICENCIATURAS

ESCOLARIZADAS

- Ing. Industrial
- Ing. Ambiental
- Ing. Electrónica
- Ing. Mecatrónica
- Ing. Electromecánica
- Ing. en Semiconductores
- Ing. en Sistemas Computacionales
- Ing. en Gestión Empresarial

A DISTANCIA

- Ing. Industrial
- Ing. en Sistemas Computacionales
- Ing. en Gestión Empresarial

POSGRADOS

- Maestría en Ingeniería
- Maestría en Ingeniería Administrativa
- Doctorado en Ingeniería

TECNL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NUEVO LEÓN

PROCESO DE ADMISIÓN (Nivel Licenciatura) Agosto - Diciembre 2025

¡Inscripciones abiertas en el Instituto Tecnológico de Nuevo León!

Inscripciones abiertas del 24 de enero al 2 de julio para el semestre agosto-diciembre 2025.

Examen de admisión: 2 de julio de 2025.

Costo de preinscripción: \$1,400 (con derecho a examen de admisión).

Entrega de fichas:

20/ENE/2025 - 02/JUL/2025

Costo de la ficha:

02/MAY/2025 - 30/MAY/2025 **\$1,400**

02/JUN/2025 - 02/JUL/2025 **\$1,800**

Aplicación de examen de admisión:

03/JUL/2025

Publicación de resultados:

05/JUL/2025

www.nuevoleon.tecnm.mx

Más información
81 81 57 05 16

Síguenos:
TecNM Campus Nuevo León

De basura a energía ...

¿ Es posible ?

La ONU, a través de su página oficial (<https://news.un.org/en/>), informa que cada año se generan más de 2,000 millones de toneladas de residuos sólidos en las ciudades. Para darte una idea del volumen que representa esta cantidad de basura, imagina lo siguiente:

Si apiláramos toda esa basura en un solo lugar, ocupando únicamente el área de una cancha de fútbol, la torre de desechos alcanzaría una altura de 560 kilómetros. Eso es más alto que la órbita de la Estación Espacial Internacional, que se encuentra a unos 400 kilómetros sobre la Tierra.

Reflexionando sobre esta comparación, queda claro que estamos frente a un grave problema ecológico. La cantidad de residuos que generamos es insostenible, y por eso, desde la ciencia se están buscando soluciones urgentes y efectivas para reducir este impacto.

Una de las estrategias más importantes es el reciclaje de materiales que ya han cumplido su vida útil o han sido desechados tras cumplir su función.

¿sabes qué es lo mejor? Que científicos mexicanos han propuesto ideas innovadoras en este campo. Por ejemplo:

Durante la pandemia, cuando los contagios por COVID-19 alcanzaron su punto más alto, se estimó que cada mes se utilizaban y desechaban alrededor de 129 mil millones de cubrebocas en todo el mundo.

Fue en ese contexto, en el año 2022, cuando un grupo de científicos mexicanos desarrolló un prototipo de batería fabricada a partir de cubrebocas desechados. Esta innovadora propuesta no solo ayuda a aprovechar los residuos generados durante la pandemia, sino que también representa una alternativa más amigable con el medio ambiente.

A diferencia de las baterías comerciales que utilizan materiales con alto impacto ambiental, como el litio o el plomo, estas nuevas baterías no requieren metales contaminantes y su proceso de fabricación resulta más sustentable.

¿Te imaginas la cantidad de basura que pudo haberse reutilizado durante la pandemia? Ese es solo un ejemplo del enorme potencial que existe para transformar los residuos en energía.

Te cuento un poco más: un grupo de investigadores mexicanos ha trabajado activamente en darle un segundo uso a residuos altamente contaminantes, con el objetivo de convertirlos en materiales útiles para fabricar baterías ecológicas y sustentables.

Entre los ejemplos más destacados se encuentran el uso de filtros de cigarro usados [2], pañales desechables [3], botellas de PET [4], envases de alimentos [5], entre otros. Estos materiales tienen una alta huella ecológica, ya que tardan muchos años en degradarse, pero con las técnicas adecuadas pueden convertirse en soluciones limpias para almacenar energía.

Nuestro trabajo no se limita a realizar complejas síntesis en el laboratorio usando reactivos sofisticados o materiales de última generación. Al contrario, hoy más que nunca debemos mirar hacia los materiales que ya han sido usados, pero que aún tienen un enorme potencial para ser reutilizados.

Apostar por esta visión es impulsar la economía circular, promover el reciclaje de materiales y, sobre todo, sembrar conciencia en la sociedad sobre el consumo excesivo de artículos que, si no se gestionan adecuadamente, acabarán en rellenos sanitarios donde permanecerán durante décadas o incluso siglos sin degradarse.

Con esto concluyo respondiendo la primera pregunta: ***De basura a energía, ¿es posible?, ¡Claro que es posible!***

Con todo esto, lo que quiero transmitir al lector es una idea fundamental: los científicos necesitamos ideas frescas, innovadoras y creativas para enfrentar y superar los grandes desafíos actuales y los que están por venir.

INNOVATEC GANADORES

El evento INNOVATEC etapa local en el Instituto Tecnológico de Nuevo León fue liderado por la Mtra. Lesly Yamilett Treviño Reyna, jefa del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación de la Subdirección de Planeación y Vinculación, acompañada por su equipo.

AGROINDUSTRIAL

1er lugar posgrado:
Oxifilter

ING. ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

1er lugar: Pulse
Station

2do. lugar: Sensor
Hero

BIENES DE CONSUMO

1er lugar:
MAYACATA

2do lugar: ANTI-
DAN-DRUF

ELECTROMOVILIDAD Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

1er lugar: IA para el
mantenimiento
predictivo

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

1er lugar:
NISAGUARD

2do lugar:
HYDROSAVER

1er lugar posgrado:
AGROCLEAN

SERVICIOS PARA LA SALUD HUMANA

1er lugar:
NEUROCHAIRE

2do lugar: MEDICAL
BLUE PATCH

Innova TecNM 2025

Semiconductores: Ingeniería de materiales

SEMICONDUCTORES

Los semiconductores se han convertido en el corazón silencioso de la tecnología

Estos materiales, capaces de controlar el flujo de energía eléctrica con una precisión asombrosa, están presentes en todo: desde el celular en tu bolsillo hasta los paneles solares que capturan la luz del sol.

Imagina un material que no bloquea por completo el flujo de electricidad como lo hace un aislante, ni lo conduce sin resistencia alguna como un metal, sino que permite regular ese flujo con gran precisión, activándolo o deteniéndolo a voluntad. Eso son los semiconductores: materiales cuya conductividad se sitúa justo en el punto medio entre la de un aislante y la de un conductor, y que, mediante la aplicación de pequeñas tensiones eléctricas, actúan como interruptores diminutos que hacen posible el funcionamiento de la mayoría, si no es que todos nuestros dispositivos electrónicos.

A nivel global, los desarrolladores de tecnologías en semiconductores y componentes electrónicos, son muy contados. TSMC, desde Taiwán, lleva la delantera con más de la mitad del mercado en sus manos, mientras Samsung e Intel pelean por los siguientes puestos con números que rondan el 18% y el 10% al 15%. No es solo cuestión de fabricar; Qualcomm y Nvidia, por ejemplo, son como alquimistas modernos, invirtiendo fortunas en descubrir nuevas fórmulas para mantenerse en la cima del diseño e investigación de aplicaciones para semiconductores.

En el fondo, los semiconductores son una danza de átomos. El silicio y el germanio, por ejemplo, forman redes cristalinas tan ordenadas que parecen obras de arte. Pero la magia ocurre cuando les añades un átomo o molécula externa, formando lo que se conoce como dopaje. Al introducir átomos "extraños" (dopantes) en la red cristalina del semiconductor, puedes aumentar o disminuir su capacidad de conducir electricidad. Así surgen las regiones tipo p, ricas en "huecos" (ausencia de electrones) gracias a átomos aceptores, y las regiones tipo n, abundantes en electrones libres por la incorporación de átomos donantes. El encuentro de estas dos zonas, con sus cargas opuestas, forma la base de los diodos y transistores, y es lo que permite controlar con precisión el flujo de corriente en los circuitos electrónicos.

Y no termina ahí; la superficie de estos materiales también se puede pulir químicamente para que trabajen mejor con sus vecinos en un dispositivo. Existen estudios que muestran cómo estos retoques finales son esenciales para el correcto funcionamiento o necesidades especiales de funcionamiento.

La fabricación de semiconductores es un proceso complejo que puede simplificarse en varios pasos. Inicialmente, el silicio se extrae de la arena y se purifica mediante procesos químicos y físicos. Posteriormente, se funde y se cristaliza en lingotes a través del proceso Czochralski, en el cual un cristal semilla se introduce en silicio fundido y se extrae lentamente para formar un cristal monolítico. Estos lingotes se cortan en obleas o "wafers" sobre los cuales se desarrollan las siguientes etapas:

1. Fotolitografía: La oblea se recubre con una capa fotosensible y se expone a luz ultravioleta a través de una máscara que define el patrón del circuito.
2. Dopaje y Deposición: Se introducen impurezas en áreas definidas y se depositan capas de materiales conductores, semiconductores o aislantes para formar los componentes del circuito.
3. Etching y Limpieza: Se eliminan las capas innecesarias mediante grabado químico o físico.
4. Empaquetado: El wafer se corta en chips individuales, que se encapsulan para integrarlos en circuitos externos⁸.

Este proceso, que puede involucrar cientos de pasos controlados a nivel nanométrico, es realizado por empresas líderes que invierten en infraestructura de alta tecnología.

Los semiconductores son el motor de la era digital, desde los cerebros de computadora hasta sensores de los electrodomésticos. En México, la industria electrónica está creciendo a pasos firmes, y Nuevo León quiere ser el protagonista. Universidades como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Tecnológico Nacional de México Campus Nuevo León, están invirtiendo en nuevas tecnologías, laboratorios, recursos humanos y convenios nacionales e internacionales para revolucionar el área de oportunidad en semiconductores.

Al rescate del medio ambiente

México no solo crea semiconductores; también los está haciendo más amigables con la Tierra. En Nuevo León, hay proyectos que usan compuestos orgánicos y energía limpia para bajar costos y emisiones en los procesos de fabricación y ensamble. Estas ideas no solo mejoran los chips, sino que podrían convertir a la región en un ejemplo de cómo fabricar tecnología sin sacrificar el futuro.

La clave está en unir fuerzas: universidades, empresas y gobiernos trabajando juntos para romper barreras y poner a Nuevo León en el mapa de la innovación sostenible.

El destino de la tecnología está en nuestras manos, en cómo entendamos y moldeemos estos materiales. Con cada paso adelante, se abre un horizonte inmenso para una tecnología más eficiente, diversa y en paz con el mundo. Los semiconductores no son solo piezas de un circuito; son el cimiento de un futuro lleno de promesas.

SEMINARIOS POSGRADO

Se llevó a cabo con gran éxito el Seminario de Divulgación organizado por las Maestrías en Ingeniería Administrativa y Maestría en Ingeniería. Este espacio académico reunió a estudiantes, docentes e investigadores con el objetivo de compartir avances, proyectos y experiencias que reflejan el compromiso con la generación y aplicación del conocimiento científico en el ámbito de la ingeniería.

Durante el seminario, los participantes presentaron una amplia variedad de temas que abordan problemáticas actuales desde enfoques innovadores y soluciones basadas en la ciencia y la tecnología. La calidad de las exposiciones, así como la profundidad de los análisis, dieron muestra del alto nivel académico y del entusiasmo con el que nuestros estudiantes abordan los desafíos de su formación de posgrado.

¡Gracias a todos los participantes por su entusiasmo y dedicación!

SEMINARIOS POSGRADO

El seminario de divulgación científica del doctorado en ciencias fue un éxito, donde destacados estudiantes presentaron sus proyectos innovadores. Gloria Alicia Martínez Malacara expuso su trabajo sobre un sistema en tiempo real para mejorar la eficiencia y transparencia en manufactura, mientras que Rodolfo Betanzos Cerqueda compartió su investigación en biomarcadores para infartos cerebrales mediante machine learning. Martha Cecilia Ibarra Hernández presentó un compuesto a base de quitosano para la remediación del glifosato, y Jesús Enrique Soto Soto abordó la ciberdefensa con algoritmos evolutivos para proteger entornos industriales.

Felicitemos a todos por su dedicación y contribución al avance científico.

Enlaces químicos: Los protagonistas

invisibles de la vida

La vida, en toda su diversidad y complejidad, no sería posible sin un conjunto de interacciones invisibles que mantienen unidas a las moléculas esenciales.

Estos vínculos, conocidos como enlaces químicos, son fundamentales para la estructura y función de los seres vivos.

Desde el ADN que contiene nuestra información genética hasta las proteínas que realizan funciones vitales en nuestras células, todo depende de cómo los átomos se conectan entre sí.

Este artículo explora algunos de los tipos más importantes de enlaces químicos —como los puentes de hidrógeno y los enlaces covalentes— y cómo estos "hilos invisibles" sostienen la existencia misma.

¿Qué es un enlace químico?

Un enlace químico es una fuerza de atracción que mantiene unidos a los átomos en una molécula. Esta conexión se forma cuando los átomos comparten o transfieren electrones, las partículas subatómicas con carga negativa que orbitan alrededor del núcleo de cada átomo¹.

Dependiendo de cómo se distribuyan estos electrones, los enlaces pueden clasificarse en varios tipos, siendo los más comunes:

- **Enlaces covalentes:** donde los átomos comparten electrones.
 - **Enlaces iónicos:** donde uno o más electrones pasan de un átomo a otro, formando iones con cargas opuestas que se atraen.
 - **Puentes de hidrógeno:** interacciones débiles pero muy significativas, especialmente en sistemas biológicos.
- Cada tipo de enlace tiene características únicas que determinan cómo interactúan las moléculas entre sí, y por ende, cómo funcionan los organismos vivos.

El poder de los enlaces covalentes.

Imaginemos una molécula de agua (H_2O), tan simple y esencial para la vida. En esta molécula, los dos átomos de hidrógeno están unidos al oxígeno mediante enlaces covalentes, compartiendo electrones entre ellos. Aunque parezca algo sencillo, este tipo de enlace es extremadamente fuerte y estable, lo que permite que las moléculas como el agua mantengan su integridad incluso bajo condiciones cambiantes.

Los enlaces covalentes también son fundamentales en la estructura de biomoléculas complejas como los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos (ADN y ARN). Por ejemplo, en el ADN, los azúcares y los grupos fosfato están conectados por enlaces covalentes que forman la "columna vertebral" de la famosa doble hélice. Sin estos enlaces, la molécula no podría mantener su forma ni almacenar la información genética de manera segura.

Los puentes de hidrógeno: débiles pero esenciales.

Si bien los enlaces covalentes son los pilares estructurales, los puentes de hidrógeno forman conexiones, los cuales dan forma y estabilidad a las grandes moléculas biológicas. Un puente de hidrógeno se forma cuando un átomo de hidrógeno, ya unido covalentemente a un elemento muy electronegativo (como oxígeno o nitrógeno), es atraído por otro átomo electronegativo cercano.

Aunque individualmente son débiles, cuando hay muchos juntos, como en el ADN o en las proteínas, su efecto acumulativo es crucial.

Conexión con la vida cotidiana.

Es fácil olvidar que detrás de procesos aparentemente simples —como hervir agua, digerir alimentos o sudar para enfriarnos— están actuando estos enlaces químicos. Por ejemplo, la sudoración es eficaz para enfriar el cuerpo gracias a los puentes de hidrógeno en el agua: al evaporarse, el agua absorbe mucho calor, lo cual nos ayuda a regular nuestra temperatura corporal. Del mismo modo, cocinar un huevo implica romper los puentes de hidrógeno en las proteínas de la clara, haciendo que estas se desnaturalicen y adopten una nueva forma sólida. Todo esto ocurre gracias a cambios en los enlaces que mantienen la estructura original de las proteínas.

Sin los puentes de hidrógeno, la vida tal como la conocemos no existiría. Y sin los enlaces covalentes, ni siquiera tendríamos moléculas estables sobre las cuales construir la biología. Así que la próxima vez que bebas un vaso de agua o comas una fruta, recuerda: **hay millones de enlaces invisibles al ojo humano trabajando en silencio para hacer posible tu vida.**

CONCURSO

Programación

El día 23 de mayo de 2025, se llevó a cabo un emocionante concurso de programación en el Instituto Tecnológico de Nuevo León (TecNL), organizado por la Academia de Sistemas y Computación a cargo de la Ing. Magaly Benítez Tamez. Este evento, que reunió a estudiantes de los primeros semestres de la carrera, se destacó por su alto nivel competitivo y por promover el desarrollo de habilidades tecnológicas en los jóvenes participantes.

El concurso estuvo compuesto por cinco retos de programación, en las que los participantes debían resolver problemas en un tiempo determinado. Los participantes, organizados en equipos de hasta tres miembros, trabajaron con Java, aplicando algoritmos de programación.

Premiación

El primer lugar fue para el equipo "Un tercio", quienes resolvieron todos los desafíos en tiempo récord y presentaron soluciones altamente eficientes. En segundo lugar, quedó el equipo "Los tarara", mientras que el tercer puesto fue para "Los 4.1416tu2", que se destacó por su capacidad para trabajar en equipo y superar obstáculos complejos.

En resumen, el concurso de programación fue un éxito rotundo, no solo por la competencia sana y el espíritu de colaboración entre los estudiantes, sino también por la oportunidad que brindó para demostrar el potencial de los jóvenes programadores del ITNL y su capacidad para enfrentar los retos del futuro tecnológico.

CONGRESO NACIONAL

Durante el desarrollo del 3er. Congreso Nacional de Lenguas Extranjeras y Maternas del Tecnológico Nacional de México, se formalizó un significativo acuerdo entre el Instituto Tecnológico de León y el Instituto Tecnológico de Nuevo León mediante la firma de un convenio marco de colaboración. Este acuerdo tiene como objetivo impulsar la vinculación académica, la movilidad estudiantil y docente, la internacionalización y la formación integral, pilares esenciales para el fortalecimiento institucional dentro del #TecNM.

En el mismo marco, se llevó a cabo la develación oficial de la placa del Learning and Certification Center de la Coordinación de Lenguas Extranjeras. Este nuevo espacio, desarrollado en colaboración con English Discoveries y el Centro Certificador TOEIC, representa un avance significativo en la consolidación de estrategias para la enseñanza y certificación de competencias lingüísticas, ofreciendo mayores oportunidades para la comunidad tecnológica.

La clausura del congreso destacó por la presentación de propuestas surgidas en las mesas de trabajo, orientadas a mejorar la enseñanza de lenguas extranjeras y maternas. Además, se fortalecieron los lazos entre los Institutos Tecnológicos, reafirmando el compromiso del TecNM con la inclusión, la diversidad lingüística y la colaboración académica.

¿Saldo a favor?

¡Haz tu declaración y recíbelo rápido!

RMF 2025

Recaudación histórica de impuestos

De enero a abril de 2025, el SAT recaudó 2.017 billones de pesos, superando en 79.7 mil millones de pesos la meta establecida en la Ley de Ingresos de la Federación. Este incremento del 9.9% en términos reales representa el mayor crecimiento en una década. Esta información fue publicada en México Business New.

Desglose por Tipo de Impuesto

ISR (Impuesto Sobre la Renta):

1.1 billones de pesos recaudados, con un crecimiento real del 9.1% respecto al año anterior.

IVA (Impuesto al Valor Agregado):

537.3 mil millones de pesos, aumentando un 13.9% en términos reales.

¿Qué es la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF)?

La RMF es un compendio anual emitido por el SAT que aclara y detalla la aplicación de las leyes fiscales en México. Aunque no introduce nuevas obligaciones, su objetivo es facilitar el cumplimiento tributario al ofrecer reglas claras sobre procedimientos, plazos y requisitos para diversos trámites fiscales.

La Regla 2.3.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025 (RMF 2025) publicada el 30 de diciembre de 2024, en el Diario Oficial de la Federación otorga una facilidad administrativa a los contribuyentes personas físicas que no hayan presentado la declaración anual 2024, a más tardar en el mes de abril del presente año, podrán hacerlo y solicitar el saldo a favor que arroje dicha declaración, siempre y cuando cumplan con los requisitos siguientes:

- 1.- Solo es una facilidad para personas físicas (asalariados, prestadores de servicios profesionales, arrendatarios, quienes realicen una actividad empresarial, etc.), las personas morales no pueden apearse a dicha regla.
- 2.- Si tu saldo a favor es menor a \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) puedes utilizar la contraseña, e-firma o la e-firma portable para hacer tu declaración anual 2024.
- 3.- Si tu saldo a favor es entre \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) y \$150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) deberás utilizar la e-firma o la e-firma portable, si solo cuentas con CONTRASEÑA, debes tramitar la e-firma ya que no podrás hacer el trámite.
- 4.- Contar con una CLABE interbancaria a 18 posiciones, la cual debe estar a tu nombre como titular y activa.
- 5.- Por último, debes tener activo tu buzón tributario ya que la autoridad te informará por ese medio de comunicación el resultado de tu trámite.

Autores: Gerardo Lucas Martínez Mauricio, lucas.mm@nuevoleon.tecnm.mx;

Mario Carlos Gallardo Morales, mario.gm@nuevoleon.tecnm.mx;

Lesly Yamilett Treviño Reyna, lesly.tr@nuevoleon.tecnm.mx

¿Cuáles personas físicas no podrán acogerse a las facilidades en la regla 2.3.2. de la RMF 2025?

1. Aquellos que tengan un saldo a favor superior a \$150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
2. Quienes, en el ejercicio 2024, hayan obtenido ingresos acumulables por bienes o negocios en copropiedad, sociedad conyugal o sucesión.
3. Contribuyentes que soliciten la devolución de ejercicios anteriores a 2024 y pretendan que la autoridad les otorgue las facilidades establecidas en la presente regla.
4. Contribuyentes que se encuentren en la lista negra del SAT, como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) o Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS), es decir, personas físicas que facturen operaciones inexistentes o compren facturas con el fin de pagar menos impuestos.

Sí pueden apegarse a la regla 2.3.2. de la RMF 2025 quienes, por error, hayan marcado en la declaración anual de 2024 la opción de "COMPENSACIÓN" y no tengan impuestos a cargo contra los cuales compensar. Es decir, aquellos contribuyentes que únicamente tengan ingresos por salarios (clave de asalariados) podrán presentar una declaración complementaria y seleccionar la opción "DEVOLUCIÓN".

TIENES HASTA EL **31 DE JULIO** DEL PRESENTE AÑO para acogerte a los beneficios que otorga la Regla 2.3.2. de la RMF 2025 y que la autoridad te considere dentro del sistema automático de devoluciones.

En otras palabras, debes presentar tu Declaración Anual 2024, ya sea normal o complementaria, antes del 31 de julio. Si lo haces, el SAT te devolverá tu saldo a favor de forma automática. ¡Te conviene... hazlo ya!

Datos Relevantantes del SAT en 2025

Devoluciones Automáticas:

Hasta el 15 de abril de 2025, el SAT ha procesado aproximadamente 1.3 millones de devoluciones automáticas a contribuyentes con saldo a favor, por un monto total de 10,323 millones de pesos

Tiempo de Devolución:

El plazo promedio para recibir una devolución automática se ha reducido a 6 días, significativamente menor al límite legal de 40 días hábiles .

Rechazos en Devoluciones:

Más del 30% de las solicitudes de devolución automática han sido rechazadas o pagadas parcialmente, debido a errores comunes como CLABE interbancaria incorrecta, o deducciones inválidas

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

Instagram

@oficialtecnl

Facebook

TECNM - Nuevo León
(Instituto Tecnológico de
Nuevo León)

QuarkTec

Sintoniza nuestro programa
Todos los lunes a las 2:00 PM
por facebook live

Contacto

revistaquarktec@gmail.com

**Mádanos tus artículos
para el siguiente
volumen**

